

ವಚನಕಾರರಲ್ಲಿ ಆತ್ಮ-ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ

ಅನುಸೂಯಾ ಜಿ. ಪಾಟೀಲ

ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಸರಕಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಯಾದಗಿರಿ.

Received: 20/01/2025 ; Accepted: 15/02/2025 ; Published: 03/03/2025

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17079660>

ABSTRACT:

ಈ ಲೇಖನವು ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿನ ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ. ವಚನಕಾರರು ಆತ್ಮವನ್ನು ಜನನ-ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ ಶರೀರಧಾರಿ ಜೀವವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅದು ಲಿಂಗ ರಹಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರೆ, ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು ಆತ್ಮ ಮತ್ತು ಶರೀರದ ಬಂಧವನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲವು ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಖನವು ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಜನ್ಮ, ಅಕಾಯ, ನಿತ್ಯ, ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಎಂದು ಶರಣರ ವಚನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಆತ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ದೈವಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

KEYWORDS:

ವಚನಕಾರರು, ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ, ಶಿವ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ.

‘ಆತ್ಮ’ ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ‘ಜೀವ’, ಶಕ್ತಿ, ಚೈತನ್ಯ ಎಂದೆಲ್ಲ ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಜೀವಾತ್ಮರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಅಂಕಿತನಾಮ ಇರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯ ಲೇಪವುಳ್ಳ ಆತ್ಮರುಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮರು ಜನನ-ಮರಣ ಚಕ್ರವುಳ್ಳ ಶರೀರಧಾರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಲೇಪವುಳ್ಳ ಪಾಪಾತ್ಮ, ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ, ಮಹಾತ್ಮ, ಧರ್ಮಾತ್ಮ, ದೇವಾತ್ಮಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

1. ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ‘ಪಾಪಾತ್ಮ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
2. ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ‘ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
3. ಮಹಾನ್ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ‘ಮಹಾತ್ಮ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
4. ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ‘ಧರ್ಮಾತ್ಮ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
5. ರಾಮ-ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಾದವರುಗಳಿಗೆ ‘ದೇವಾತ್ಮ’ರೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

‘ಶಿವಶರಣರು’ ಎಂದರೆ ಸದಾ ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದವರು, ಸದಾ ಶಿವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿಯೇ ಇರುವವರು. ಶಿವಶರಣರು ಎಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ವಂದಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಶಿವನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಿರುವವರು, ಶಿವನ ಅಧಿಪತ್ಯದಲ್ಲಿರುವವರು, ಶಿವಯೋಗಿಗಳು, ಶಿವಾಚಾರಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರಿತಿದ್ದ ಶರಣರು, ಸ್ತ್ರೀಯರಾದರೂ ಶರಣರೇ (ಶರಣೆಯರು), ಪುರುಷರಾದರೂ ಶರಣರೇ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ವಚನವೊಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

“ಮೊಲೆ ಮೂಡಿ ಬಂದರೆ ಹೆಣ್ಣೆಂಬರು,
ಗಡ್ಡೆ-ಮೀಸೆ ಬಂದರೆ ಗಂಡೆಂಬರು,
ಒಳಗೆ ಸುಳಿವೆ ‘ಆತ್ಮ’ ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲ, ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲ,
ಕಾಣಾ ರಾಮನಾಥ”

ಹೆಣ್ಣೂ ಅಲ್ಲದ, ಗಂಡೂ ಅಲ್ಲದ ದೇಹದೊಳಗೆ ಇರುವ ಆತ್ಮನು ಸದಾ ಶಾಶ್ವತನು, ಅನಾದಿಯು, ಅವಿನಾಶಿಯೂ ಆಗಿರುವನು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶರಣರು.

“ಹುತ್ತವ ಬಡಿದೊಡೆ ಹಾವು ಸಾಯಬಲ್ಲದೇ ಅಯ್ಯಾ?
ಅಘೋರ ತಪವ ಮಾಡಿದೊಡೆನು?
ಅಂತರಂಗ ಆತ್ಮಶುದ್ಧಿಯಿಲ್ಲದವರನೆಂತು
ನಂಬುವನಯ್ಯ ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ?”

ಈ ಮೇಲಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಆತ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣದ ಮಾತನ್ನು

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲವರು ದೇವರ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಹಠಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಘೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೇಹ ದಂಡನೆಯಾಯಿತು, ಹುತ್ತವ ಬಡಿದಂತಾಯಿತು. ಹುತ್ತದೊಳಗಿನ ಹಾವನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಾಯಿತೇ? ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಹಾವಿದ್ದಂತೆ, ದೇಹವೆಂಬ ಹುತ್ತದೊಳಗೆ ಆತ್ಮನಿದ್ದಾನೆ. ದೇಹದೊಳಗಿನ 'ಶುದ್ಧ ಆತ್ಮ'ನನ್ನು ಅರಿಯದವರೆಗೆ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಘೋರ ತಪಸ್ಸುಗಳೂ ವೃಥಾ ಸಾಧನೆಗಳು. ಮೊದಲು 'ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ' ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಎನ್ನುತ್ತದೆ ಈ ವಚನ.

ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಉಳ್ಳವರು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಅಸಾಧ್ಯವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶರಣ ದೇವರ ದಾಸಿಮಯ್ಯನವರು.

“ಹಾಲು-ನೀರಿನ ಹೊಲಿಗೆ

ಹಂಸ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲದಲ್ಲದೆ ಬಕ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲದೇ?

ಆತ್ಮ-ಶರೀರದ ಹೊಲಿಗೆ

ನೀ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲೆಯಲ್ಲದೆ ಅನ್ಯರಿಗತ್ತ ಸಾಧ್ಯ? ರಾಮನಾಥ?”

ಸದಾ ಶರಣರ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜೊತೆಗಿದೆ. ರಾಮನಾಥ ದಾಸಿಮಯ್ಯನ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವ. ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ನಡೆದ ಆತ್ಮಿಕ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಆತ್ಮ' ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಗೌಳಿಯೂ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರಿನ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕಬಲ್ಲ. ಈ ಹಾಲು-ನೀರಿನ ಹೊಲಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಗೌಳಿಯೂ ಬಿಚ್ಚಲಾರ ಹಾಗೂ ಯಾರೂ ಬಿಚ್ಚಲಾರರು. ಆದರೆ ಹಂಸಪಕ್ಷಿಯ ಮುಂದೆ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಲನ್ನು-ನೀರನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಹಾಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಬಕಪಕ್ಷಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಹೊಲಿಗೆ 'ಪರಮಾತ್ಮ' ಮಾತ್ರ ಬಿಚ್ಚಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಶಕ್ತಿ ಯಾವ ನರಾತ್ಮರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಮಾತ್ಮ ಯಾರೆಂದರೆ - ಪವಿತ್ರ, ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನು 'ಜ್ಯೋತಿಷಾಮಪಿ ತಜ್ಞೋಽಯಂ ಆತ್ಮಮಸಃ ಪರಮುಚ್ಯತೇ' ಸರ್ವ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಜನ್ಮನು, ಅಯೋನಿಜನು, ಅಕಾಯನು, ಅಭೋಕ್ತನು ಆಗಿರುವ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನನ-ಮರಣ ರಹಿತನಾಗಿರುವವನು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಅವನು ಜನನ-ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಅವತಾರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಜನನ-ಮರಣ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವವನು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಲಾರ; ಪರಮಾತ್ಮನು ಒಬ್ಬನೇ,

ಅನೇಕ ಪರಮಾತ್ಮರು ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದರೆ ಅಹಿಂಸಕ. ಎಲ್ಲ ಅವತಾರಗಳೂ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ. ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದರೆ ಅಭೋಕ್ತ. ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ-ಮತ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವವರು ಮತ್ತು ಅನ್ನೋದಕಾದಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲ. ಅನಾದಿಯಾಗಿ, ಅವಿನಾಶಿಯಾಗಿ, ಶಾಶ್ವತನಾಗಿ, ಅಮರನಾಗಿ ಇದ್ದು ಸದಾ ಸರ್ವರಿಗೂ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು, ಮಂಗಳವನ್ನು, ಶುಭವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗುಣವಾಚಕ ಹೆಸರಾಗಿ 'ಸದಾಶಿವ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 'ಶಿವ' ಈ ಪದ ಸಂಸ್ಕೃತದ್ದು, ಇದರರ್ಥ ಕಲ್ಯಾಣಕಾರಿ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನು ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಿಪ್ತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.

ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ 'ಶಿವ' ನಾಮವಲ್ಲದೇ ಬೇರೆ ನಾಮವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಶರಣರು, ಬಸವಣ್ಣನವರ ಈ ಒಂದು ವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು.

“ಸ್ವಾಮಿ ನೀನು, ಶಾಶ್ವತನು ನೀನು
ಎತ್ತಿದ ಜಗವೆಲ್ಲರಿಯಲು
'ಶಿವ' 'ಶಿವ' - ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆ ಶಬ್ದವಿಲ್ಲ
ಪಶುಪತಿ ಜಗಕ್ಕೆ ಏಕೋದೇವ,
ಸ್ವರ್ಗ-ಮರ್ತ್ಯ-ಪಾತಾಳಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬನೇ ದೇವ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ.”

ಭಕ್ತರು ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ದೇವರು, ಭಗವಂತ, ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂದರೆ ಶರಣರು 'ಶಿವ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ಒಡೆಯ, ಧಣಿ, ಅಧಿಪತಿ, ಪಶುಪತಿ ಎಂದರೆ 'ಶಿವ' ಎಂದರು ಶರಣರು. ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಮಹಿಮೆಗಳು ಅನೇಕವಿದ್ದರೂ ಹೆಸರು ಮಾತ್ರ 'ಶಿವ' ಎಂಬುದು ಒಂದೇ ಇದೆ.

ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ಹುಟ್ಟು-ಸಾವಿಲ್ಲದ ಅಶರೀರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆಂಬುದು ಶರಣರ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ.

“ಹುಟ್ಟು ಮೆಟ್ಟೆಂಬುದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ
ನಿಮ್ಮಿಂದ ನೀವೇ ಸ್ವಯಂಭೂವಯ್ಯಾ
ಇಂತಾದಿರಯ್ಯಾ - ನೀವಿಂತಾದಿರಯ್ಯಾ
ನಿಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮೆ-ನೀವೇ ಬಲ್ಲಿರಯ್ಯಾ
ನಿಜಗುರು ಕಪಿಲಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಲಿನಾಥಯ್ಯಾ”

ಆತ್ಮನಿಗೆ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಿಂದ ಪಡೆದ ಶರೀರವೇ ಮೆಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ತಾಯಿಗರ್ಭದಿಂದ ಪಡೆದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶರೀರವೆಂಬ ಮೆಟ್ಟು ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಜನ್ಮನು, ಅಯೋನಿಜನು, ಅಕಾಯನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಯವೇ ಇಲ್ಲದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದರೆ ಅವನು ಜಡನಲ್ಲ, ಜಡಕೋಶಗಳಿಂದಾದವನಲ್ಲ, ಅವನು ಜೀವನಲ್ಲ, ಜೀವಕೋಶಗಳಿಂದಾದ ಶರೀರಿಯಲ್ಲ. ಅಶರೀರಿ, ಅಜೀವ ಆದರೆ ಚೈತನ್ಯರೂಪಿ, ಅಜಡನು, ಅವ್ಯಕ್ತನೂ, ಅದೃಶ್ಯನೂ, ಅಹಿಂಸಕನೂ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಶಿವನು ಸ್ವಯಂಭು ಅರ್ಥಾತ್ ಶಂಭು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಜನನವೇ ಇಲ್ಲದ ಶಿವನಿಗೆ ಮರಣವೂ ಇಲ್ಲ. ಶಿವನ ಈ ಮಹಾಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಶಿವನೇ ಬಲ್ಲನೆಂದು ಹಾಡಿ ಹಾಡಿ ಶಿವನನ್ನು ಓಲೈಸಿದ್ದಾರೆ ಶರಣರು.

ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಅಮೌಲ್ಯ ಲಿಂಗನು, ಅಪ್ರಮಾಣ ಲಿಂಗನು, ಅಗೋಚರ ಲಿಂಗನು, ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

“ಅಮೌಲ್ಯನು, ಅಪ್ರಮಾಣನು

ಅಗೋಚರ ಲಿಂಗನು

ಆದಿ, ಮಧ್ಯ, ಅವಸಾನಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ವತಂತ್ರ ಲಿಂಗನು

ನಿತ್ಯ-ನಿರ್ಮಲ ಲಿಂಗನು

ಅಯೋನಿಸಂಭವನಯ್ಯ

ನಮ್ಮ ಕೂಡಲಸಂಗಮದೇವ.”

ಪರಮಾತ್ಮ ‘ಶಿವ’ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗಣಿತವಾಗಿವೆ. ಈ ಅಗಣಿತ ಮೌಲ್ಯಗಳುಳ್ಳ ಮಹಿಮನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಅಮೌಲ್ಯನೆಂದೇ ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಅರಿಯದವರು ಅಮೌಲ್ಯನೆಂದರೆ ಅಪಮೌಲ್ಯನು, ಮೌಲ್ಯಗಳೇ ಇಲ್ಲದವನು ಎಂದೂ ವರ್ಣಿಸ ಹೊರಟವರೂ ಇಲ್ಲದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಅನರ್ಥ ಮಾಡಿ ಯಥಾರ್ಥದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯಬಾರದು, ಸತ್ಕಾರ್ಯದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಬಾರದು. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರನು, ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರನು, ಸರ್ವಜ್ಞನು, ಶಾಂತಿಸಾಗರನು, ಪ್ರೇಮಸಾಗರನು, ದಯಾಸಾಗರನು, ಕರುಣಾಸಾಗರನು ಹೀಗೆ ಶಿವನ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅಗಣಿತ.

ಪ್ರಮಾಣ ಎಂದರೆ ಸ್ಥೂಲ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ನಿಲುಕುವವನು, ಸ್ಥೂಲ ಚಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಗೋಚರಿಸುವವನು ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಜನನ-ಮರಣ ರಹಿತನಾದ ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನು ಸ್ಥೂಲ ಚಕ್ಷುಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದವನು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಸಾಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕದವನು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಪ್ರಮಾಣನು, ಅವ್ಯಕ್ತನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ.

ಯಾವುದು ಉದ್ಧ-ಅಗಲ-ಎತ್ತರವಿದೆ ಅದು ಗೋಚರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಗೋಚರ ಲಿಂಗನಾಗಿ ಶಿವನು ಇದ್ದಾನೆಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವವಿರುವ ಉದ್ಧ-ಅಗಲ-ಎತ್ತರವಿದೆ ಎಂದು ವಾದ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಹಕಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಉದ್ಧ-ಅಗಲ-ಎತ್ತರ ಗೋಚರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪರಮಾತ್ಮನು ಅಜಡನು, ಜಡ ಪಂಚಭೂತನಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಅಲ್ಲ. ಜನನ-ಮರಣರಹಿತನಾದ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನು, ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನು ಚೇತನನು ಆಗಿರುವ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. 'ಕಾಲ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿನ ಆದಿ-ಮಧ್ಯ-ಅಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲುಕದ-ಸಿಲುಕದ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗನು' ಆದಿ ಇಲ್ಲದ ಅನಾದಿ ಸ್ವರೂಪನು, ಮಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಮಹಾಂತ ಸ್ವರೂಪನು, ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅನಂತ ಸ್ವರೂಪನು ಆಗಿರುವನು ಶರಣರ ಶಿವನು. ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಶಿವನು ನಿತ್ಯನು. ನಿತ್ಯನು ಎಂದರೆ ನಿಜನು, ನಿಜನು ಎಂದರೆ ಶಾಶ್ವತನು, ಶಾಶ್ವತನು ಎಂದರೆ ಸದಾ ಇರುವವನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುವವನು, ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವವನಲ್ಲ. ಇದ್ದೇ ಇರುವವನು.

ಸತ್ಯಂ-ಶಿವಂ-ಸುಂದರಂ. ಅವನೇ ಸತ್ಯನು, ಅವನೇ ನಿತ್ಯನು. 'ನಿತ್ಯ-ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಶಿವನು ನಿತ್ಯ ನಿರ್ಮಲನು'. ಮಲರಹಿತನು ಅರ್ಥಾತ್ ಕರ್ಮಗಳ ಕಟ್ಟಳೆಗೆ, ವಿಕಾರಗಳ ಬಲೆಗೆ, ಅರಿಷಡ್ವರ್ಗಗಳ ಅಡಕೆಯ ಕತ್ತರಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ನಿರ್ಮಲನು. ಪಾಪ-ಪುಣ್ಯಗಳಿಗೆ ನಿಲುಕದ ನಿರ್ಮಲನು, ಸುಖ-ದುಃಖಗಳಿಗೆ ಸಿಲುಕದ ನಿರ್ಮಲನು 'ಶಿವನು'.

ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭಸಂಜಾತರು ಯೋನಿಜರು. ಪರಮಾತ್ಮನು ಯೋನಿ ಅಸಂಭವನು ಅರ್ಥಾತ್ ಅಯೋನಿ ಸಂಭವನು, ಅಯೋನಿಜನು, ಜನನ-ಮರಣ ರಹಿತನು.

ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನಿಗೂ ಮತ್ತು ಪುರಾಣ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಂಕರನಿಗೂ ಇರುವ ಭೇದವನ್ನು ಶರಣರ ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನಗಳಿಂದ ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಶಿವಪರಮಾತ್ಮನು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ, ಅಕಾಯ, ಅಶರೀರಿ, ಅಜಾತ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೇವ-ದಾನವ-ಮಾನವರಂತೆ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದವನಲ್ಲ; ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂದು ಶರಣ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

“ಬೆನಕನು ಹರನ ಮಗನೆಂಬ
ಪಾತಕರೆ ನೀವೂ ಕೇಳಿರೋ
ಪಾರ್ವತಿಯು ಹರನ ಸತಿಯೆಂಬ

ಶಿವದ್ರೋಹಿಗಳೇ ನೀವೂ ಕೇಳಿರೋ
ಅಜಾತ-ಪರಮಪವಿತ್ರನೊಬ್ಬನೇ
ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ ಕಾಣಿರೋ”

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಶಿವನು ಗೃಹಸ್ಥನಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ.

ಶರಣ ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯನವರು ಶರಣರ ಶಿವನಿಗೆ ಅಸುರ ಮಾಲೆ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಧಮರು, ಭಸ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲ, ವೃಷಭವಾಹನ, ಪತ್ನಿ, ಪುತ್ರ, ಸಂಸಾರಗಳಿಲ್ಲವೆಂಬ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

“ಅಸುರ ಮಾಲೆಗಳಿಲ್ಲ-ತ್ರಿಶೂಲ ಧಮರುಗಳಿಲ್ಲ
ಬ್ರಹ್ಮಕಪಾಲವಿಲ್ಲ-ಭಸ್ಮ ಭೂಷಣನಲ್ಲ
ವೃಷಭವಾಹನನಲ್ಲ- ಋಷಿಯ ಮಗಳೊಡನಿದ್ದಾತನಲ್ಲ
ಎಸಗುವ ಸಂಸಾರದ ಕುರುಹಿಲ್ಲದಾತಂಗೆ
ಹೆಸರಾವುದು ಎಂದ - ಅಂಬಿಗರ ಚೌಡಯ್ಯ”

ಶಿವಶರಣೆ ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿಯು ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸತ್ಯ ಕುರುಹನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿ ಆತ್ಮಳಾದ ತನಗೆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಸ್ವರೂಪಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಶಿವನೇ ಪತಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾಳೆ.

“ಸಾವಿಲ್ಲದ-ಕೇಡಿಲ್ಲದ-ರೂಹಿಲ್ಲದ ಚೆಲುವಂಗೆ ನಾ ಒಲಿದೆನವ್ವ
ಎಡೆಯಿಲ್ಲದ, ಕೇಡಿಲ್ಲದ, ತೆರಹಿಲ್ಲದ, ಕುರುಹಿಲ್ಲದ
ಚೆಲುವಂಗೆ ನಾ ಒಲಿದೆ ಎಲೆ ಅವ್ವಗಳಿರಾ
ಭವವಿಲ್ಲದ-ಭಯವಿಲ್ಲದ ನಿರ್ಭಯ ಚಲುವಂಗೆ ಒಲಿದೆನವ್ವ
ಕುಲಸೀಮೆ ಇಲ್ಲದ ನಿಸ್ಸೀಮೆ ಚೆಲುವಂಗೆ ಒಲಿದೆನವ್ವ
ಚನ್ನ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನೆಂಬ ಗಂಡಂಗೆ ಮಿಗೆ ಮಿಗೆ ಒಲಿದೆನವ್ವಗಳಿರಾ
ಸಾಯುವ-ಕೆಡುವ ಗಂಡರನೊಯ್ಯು ಒಲೆಯೊಳಗಿಡು ಎಲೆ ತಾಯೆ.”

ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷಿ, (1997), ಶರಣರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರಿಜ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
2. ಬಸವರಾಜ ರಾಜಋಷಿ, (2023), ಶರಣರು ಕಂಡ ಶಿವ, ಬ್ರಹ್ಮಾ ಕುಮಾರಿಜ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
3. ತಿಪ್ಪೇರುದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್., (1995), ಶೂನ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ, ಮೈಸೂರು.

Funding:

This study was not funded by any grant.

Conflict of interest:

The Authors have no conflict of interest to declare that they are relevant to the content of this article.

About the License:

© The Authors 2024. The text of this article is open access and licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.